

ЭНДОВАСКУЛЯР АРАЛАШУВЛАРДАН КЕЙИН ТРОМБОТИК АСОРАТЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИММУН-ЯЛЛИҒЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Умаров Бахтиер Ятгарович¹

Ёркулов Кодиржон Одидович²

1-Болалар миллий тиббиёт маркази директори, DSc, доцент

2 - Навоий вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази шифокори, Навоий,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548218>

Аннотация: Ушбу мақолада ТОКАдан кейин ЮИК билан оғриган беморларда иммун тромбознинг патофизиологик механизмлари тўғрисидаги замонавий маълумотлар шахсий натижаларни ҳисобга олган ҳолда умумлаштирилган. Протромботик муҳитни яратишда иштирок этадиган нейтрофил экстрацеллюляр қопқонларнинг шаклланишига алоҳида аҳамият берилади.

Ушбу жараёнларни комплекс баҳолаш ЮИК билан оғриган беморларда хавфни башорат қилиш ва даволашни оптималлаштириш учун истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, ТОКА, стент тромбози, гемостаз, туғма иммунитет, цитокинлар, иммун тромбоз.

Кириш.

Юрак ишемик касаллиги ташхислаш ва даволашдаги сезиларли ютуқларга, шу жумладан тери орқали коронар аралашувларнинг (ТКА) кенг жорий этилишига қарамай, юрак-қон томир ўлими таркибида етакчи ўринни эгаллаб келмоқда [1; 2; 4]. Сўнгги йилларда реваскуляризациянинг нафақат механик жиҳатларига, балки тромботик асоратлар хавфини белгиловчи биологик механизмларга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда, улар орасида гемостаз тизимининг бузилиши ва туғма иммунитетнинг фаоллашуви асосий аҳамиятга эга [3,5].

Тадқиқот мақсади. Тери орқали коронар аралашувлардан сўнг юрак ишемик касаллиги билан оғриган беморларда иммунологик ва гемостатик тизим кўрсаткичларидаги ўзгаришлар таҳлилини таққослаш.

Материаллар ва усуллар. Иш Навоий вилоятидаги ихтисослаштирилган кардиология шифохонаси негизида 2021-2025 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга режали ТОКА ўтказилган ЮИК стабил шакли бўлган беморлар кетма-кет киритилди. Клиник материалнинг умумий ҳажми ТОКА ўтказилгандан кейин 172 беморни ташкил этди. Кейинги 3 ойлик кузатув давомида уларнинг 85 тасида (49,4%) КАГ тасдиқланган стент ичи тромботик асорати қайд этилди. Қолган 87 (50,6%) беморда кўрсатилган даврда тромбоз белгилари аниқланмади.

Натижалар. Тадқиқотнинг дастлабки босқичида гемостаз тизими кўрсаткичлари ва туғма иммун жавоб маркерлари, шу жумладан яллиғланиш ва нейтрофил фаоллик параметрлари ўртасидаги корреляцион боғлиқликлар таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар коагуляцион, антикоагулянт, фибринолитик кўрсаткичлар ва цитокин маркерлари ўртасидаги боғлиқликнинг йўналиши ва кучини баҳолашга имкон берди.

Хулоса. ҚФТВ, ПТВ ва ХНМ каби коагуляцион кўрсаткичлар IL-6 ва нейтрофил маркерлар билан ўртача салбий корреляцияни кўрсатди, бу иммун яллиғланиш

жараёнлари фаоллашганда қон ивиш вақтининг қисқариш тенденциясига мос келади. Умуман олганда, олинган натижалар туғма иммун жавоб ва гемостаз тизими ўртасида яқин ўзаро таъсир мавжудлигини тасдиқлайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. и др. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации в условиях экстракорпоральной поддержки // Диагностическая и интервенционная радиология. - 2021. - Т. 15, № 1. - С. 34-43.
2. Салагаева В.С., Халадова Л.М. Риск развития тромбоза у пациентов после ЧКВ // Трибуна ученого. - 2022. - № 2. - С. 373-375.
3. Степанов М.М., Лазобко Д.С., Бояринцев В.В. и др. Тромбоз стента после ЧКВ: прогноз, классификация, лечение // Лечение и профилактика. - 2025. - Т. 15, № 2. - С. 62-66.
4. Abo-Aly M., Shokri E., Chelvarajan L. et al. Prognostic significance of activated monocytes in patients with ST-elevation myocardial infarction // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Vol. 24, No. 14. – P. 11342.
5. Covaciu A., Benedek T., Bobescu E. et al. Polyunsaturated fatty acids improved long term prognosis by reducing oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction in acute coronary syndromes // Marine Drugs. - 2025. - Vol. 23, No. 4. - P. 154.